

КЕЙКИС «ОТНОШЕНИЯ ИЛИ МЕХАНИЗМЫ, СЕМЬЯ ИЛИ КОМПАНИЯ»

Ситуация, описанная в данной статье, отражает отраслевую специфику деятельности гипотетической компании «КОРПРО». Авторами предложено несколько вариантов решения проблемы, возникшей в стагнирующей организации на медленно растущем рынке, при объективной необходимости изменения сложившейся корпоративной культуры. Показано, что неразрешимых проблем нет, а решения (поля решений), относительно приемлемые для всех участников коллизии, есть всегда, даже если они явным образом не заявлены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпоративная культура (органическая, партисипативная), кадровый менеджмент, конфликт интересов, кризис, цели и ценности, стратегия экономического поведения

Аверин Дмитрий Владимирович — MBA (бизнес-университет МИРБИС) директор и собственник розничной сети «Ваш дом» (г. Челябинск)

Киселев Владимир Дмитриевич — докторант DBA-программы РАНХиГС, сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования может быть как человек или группа людей, так и подразделение, организация, группа организаций. Георгий Веснин — основатель, собственник и генеральный директор компании «КОРПРО». Целеустремлен, амбициозен, эмоционален, душа компании. Как творческая личность, часто организует для клиентов и сотрудников компании шумные корпоративные мероприятия, в которых принимает активное участие.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

12 лет, т.е. с момента создания компании, Георгий Веснин — ее бессменный руководитель и собственник, считает залогом успеха отношения между людьми, лично знает многих клиентов, конкурентов, поставщиков.

Веснин — стержень компании «КОРПРО», в которой он создал и до сих пор активно поддерживает

корпоративную культуру взаимоотношений, нечто среднее между культурой органической и партиципативной.

Компания «КОРПРО» — один из лидеров рынка оптовой торговли парфюмерией и бытовой химией в субъекте федерации (области). Численность штата компании — 200 сотрудников. Многие работают со дня основания и имеют с руководителем дружеские отношения.

Компания «КОРПРО» выделяется на рынке оптовой торговли парфюмерией и бытовой химией своим творческим подходом к продажам, очень лояльным отношением к клиентам, но ее финансовые и рыночные показатели растут слабо, т.е. следуя за обще- и среднерыночными тенденциями, компания почти не развивается.

Компания «КОРПРО» никак не может выйти из «пионерской» стадии развития, где все вопросы решаются на уровне личных взаимодействия и взаимоотношений, а не при помощи разработанных бизнес-процессов. Компания не структурирована, в связи с этим у нее нет потенциала для роста. Это руководителю компании говорят эксперты рынка, это понимает и он сам (рис. 1).

Пять месяцев назад по приглашению Веснина для преодоления стагнационных тенденций должность заместителя генерального директора занял Евгений Новиков. Он был принят с учетом испытательного срока в шесть месяцев и перспективы занять должность генерального директора «КОРПРО».

Новиков — целеустремленный, амбициозный, молодой мужчина с высшим образованием. На предыдущем месте работы, в крупной розничной сети, он прошел путь от специалиста отдела до заместителя генерального директора.

Новиков имеет успешный опыт в сфере продаж, маркетинга, финансов и управления большой иерархической компанией с коллективом около 2000 человек. Он целеустремленный, в меру жесткий и последовательный руководитель-аналитик.

Для дальнейшего роста компании «КОРПРО» надо что-то менять в ее управлении, в организации работы сотрудников и т.д.

Недавно из СМИ стало известно, что на областной рынок собираются выходить крупные оптовые компании из Москвы и центральных городов России. Это серьезная угроза лидерству компании «КОРПРО» на региональном рынке. Веснин давно собирался заняться другими бизнес-проектами, поэтому передал управление компанией наемному генеральному директору.

С приходом Новикова корпоративная атмосфера в компании «КОРПРО» резко изменилась.

Новиков, проанализировав ситуацию в компании, составил список проблем и приоритетных задач, утвердил у Веснина план мероприятий.

Новиков, в отличие от Веснина, оказался последователен в своих действиях, не выделял из коллектива отдельных сотрудников, настоял на выполнении задач в срок, принял строгие меры в ответ на нарушение субординации, когда сотрудники обращались к Веснину «через голову» непосредственного руководителя — Новикова.

Среди руководителей компании были сторонники такого стиля работы, но большинство руководителей подсознательно или сознательно начали противодействовать политике нового заместителя генерального директора. Используя прежние дружеские отношения с Весниным и не соглашаясь с Новиковым, линейные руководители обращались к Веснину напрямую и часто получали поддержку, т.к. генеральный директор — человек очень эмоциональный и склонный видеть в коллективе, в отношениях с ключевыми сотрудниками залог развития компании.

Основные оппоненты Новикова — директор департамента продаж Ася Грошева и финансовый директор Никита Нулин — имеют серьезное влияние на Веснина. В своем деле оба — весьма компетентные, необходимые компании руководители, но методы работы Новикова (жестко структурированная системная работа без скидок на личные взаимоотношения) их абсолютно не устраивают. Обоим близка прежняя корпоративная культура, а Нулин, кроме того, в будущем хочет занять кресло генерального директора.

Рис. 1. Схема ситуации в компании «КОРПРО»

Новиков неоднократно обращался к Веснину с просьбой поддерживать его решения, не прислушиваться к тем, кто «через голову» прямого руководителя пытается оспорить принятые им решения или распоряжения. Веснин соглашался с логикой своего заместителя, заявлял, что поддерживает его решения, но при следующем конфликте, эмоционально правильно поданном, подавался манипуляции и принимал сторону оппонентов Новикова.

Через пару месяцев работы Новикову удалось привлечь в компанию Людмилу Алферову — бывшую коллегу по работе в розничной сети и грамотного директора по маркетингу и закупкам. Алферова строит работу на тех же принципах, что и Новиков, но более мягко, не вступая в конфликт со старожилками компании. Однако общую ситуацию в компании «КОРПРО» ее приход не изменил.

В итоге после пяти месяцев работы Новикова многие задачи, поставленные перед ним на время испытательного срока, не были выполнены в силу скрытого или открытого противодействия Грошевой, Нулина и их подчиненных, должным образом настроенных. Кроме того, департамент продаж, подчиненный Грошевой, постоянно доводил до сведения Веснина, что все нововведения негативно воспринимаются клиентами компании.

Веснин сообщил Новикову, что генеральным директором тот в ближайшие полгода не станет, и предложил ему должность исполнительного директора под своим непосредственным руководством.

В письменном ответе Новиков подробно описал проблемы, из-за которых не были достигнуты запланированные показатели. Основная заявленная проблема — сопротивление старожилов и непоследовательность в решениях самого Веснина. Новиков указал на многие риски, которые ждут компанию, если ее корпоративная культура и система управления не изменятся. В конце письма Новиков отказался от предложенной должности исполнительного директора и попросил об отставке.

Веснину предстоит ответить на следующие вопросы.

1. Принять отставку заместителя или дать Новикову адекватные полномочия для управления компанией?

2. Какую роль из нижеперечисленных сам Веснин играет в компании?

- «Родитель» для всех сотрудников.
- Лучший друг и благодетель.
- Наемный менеджер и предприниматель.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСОНАЖЕЙ

В данном случае проблема¹ главного персонажа заключается в принятии решения, пожертвовать сложившейся корпоративной культурой, личными отношениями со старожилками компании, для того чтобы наметились перспективы возможного роста бизнеса и возникли дополнительные финансовые ресурсы для создания нового бизнес-проекта, или не рисковать, позволяя по-дружески собою манипулировать.

Под ролью и/или статусом персонажа понимается поведение, естественное для самого персонажа, и/или поведение, которое ожидают от него остальные. В рассматриваемом случае статусы распределены следующим образом (рис. 2):

- Веснин — собственник и генеральный директор компании «КОРПРО»;
- Новиков — заместитель генерального директора, официальный претендент на кресло Веснина;
- Нулин — финансовый директор, противник реформ, неофициальный претендент на кресло Веснина;
- Грошева — директор департамента продаж, противник реформ, союзник Нулина;
- Алферова — директор департамента маркетинга и закупок, коллега Новикова по предыдущему месту работы, сторонник реформ;

¹ Проблема, которую вы диагностируете в сложившейся системе отношений (то, чего нет, или то, что не получается; наиболее значимое противоречие, которое вы обнаруживаете применительно к объекту исследования). — *Здесь и далее прим. авт.*

- руководители и сотрудники, сторонники реформ;
- руководители и сотрудники, противники реформ;
- нейтрально настроенные руководители и сотрудники;
- клиенты компании.

Важно учитывать регион, для которого предлагаются варианты решений. В данном случае это Уральский федеральный округ.

Выбранный персонаж. Веснин, собственник и генеральный директор компании. Ключевая фигура в ситуации. От принятого им решения зависит как его дальнейшая судьба, так и судьба компании и остальных персонажей.

*Предпочтения выбранного персонажа*². Ценности, значимые для выбранного персонажа: сплоченность компании (как «семьи»), репутация компании на отраслевом рынке, хорошие отношения с клиентами, известность и популярность (за счет

PR-поддержки), развитие и рост компании как бизнеса.

Цели, значимые для выбранного персонажа (табл. 1): придать динамику развитию компании, сохранить коллектив и ключевых сотрудников, высвободить свое рабочее время для реализации других проектов, передать (доверить) управление компанией наемному менеджеру (передача власти с сохранением контроля над компанией).

Концептуальная модель представлена в виде плоского графа. В объеме имеет форму тетраэдра (рис. 3).

Далее надо сформулировать варианты решения проблем³ и связанные с ними возможные риски, определить затраты и сделать прогнозы.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Решение 1. Принять отставку Новикова как сотрудника, не прошедшего испытательный срок.

Таблица 1. Ресурсы и динамика значимых целей персонажа

Динамика цели	Ресурсы							
	Финансовое благополучие (прибыль)	Власть	Информированность	Напряженность конфликтов	Время	Создание нового бизнеса	Количественный и качественный состав коллектива	Собственная репутация, бренд
Смена идентичности: увеличение ресурсов приводит к переходу на новый уровень						■		
Существенное увеличение	■				■			■
Увеличение		■					■	
Сохранение								
Снижение								
Существенное снижение								
Смена идентичности: уменьшающееся количество ресурсов приводит к обнулению цели								

² Ценности — то, во что он верит и/или не верит, не всегда доказательно и объективно. Цели — желаемые измеримые ресурсные состояния (т.е. то, от чего человеку хорошо, от чего он чувствует удовлетворение). Например, деньги, материалы (расходные материалы, сырье для переработки, медикаменты, одежда, учебное оборудование), информация, власть над людьми, сами люди, возможность выиграть время и влиять на процессы, уклониться от наказания и др.

³ Предложенные варианты решений, по сути, не более чем возможные адекватные решения с описанием вероятных рисков, допустимых бюджетов и последствий; данные решения не являются правильными или неправильными.

Рис. 3. Концептуальная модель «11 эталонных стратегий (решений)»

Продолжить самому руководить компанией. Дать отрицательные рекомендации Новикову для его будущих работодателей.

1. Стратегия поведения (по отношению к Новикову): уклонение и соперничество.

2. Риски⁴:

- компания не будет расти и развиваться;
- новые бизнес-проекты не будут запущены, поскольку все силы Веснина уйдут на руководство компанией;
- лояльная к Новикову Алферова может уйти вслед за ним в другую компанию или просто не сможет работать в существующей корпоративной культуре;

■ Новиков, знакомый со многими руководителями компаний, после ухода может навредить репутации как компании, так и лично Веснина.

3. Возможности:

- сохранить ключевых сотрудников;
- сохранить текущие показатели и текущее лидерство на рынке;

■ сохранить существующую корпоративную культуру компании.

4. Бюджет⁵: деньги, потраченные на зарплату Новикова и Алферовой за время их работы.

5. Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года):

- компания может потерять долю рынка и лидерство на рынке при выходе на него конкурентов;
- поиски нового кандидата на должность генерального директора могут не увенчаться успехом;
- возможности создания новых бизнес-проектов будут упущены.

Решение 2. Назначить Новикова генеральным директором и полностью передать ему управление, не вмешиваясь ни в каких случаях.

1. Стратегия поведения (по отношению к Новикову): растворение и уклонение.

2. Риски:

- потерять часть грамотных руководителей (Нулина, Грошеву, других несогласных с реформами

⁴ Риск — возможность (опасность) появления такого события, в результате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные и финансовые расходы. Риски, не менее двух, описывать обязательно.

⁵ Допустимо качественное определение бюджета (например, большой, средний и т.д.).

и новой корпоративной культурой) по решению Новикова или их собственному желанию;

- потерять часть клиентов, поддерживающих отношения с уволенными сотрудниками;
- с учетом первых двух рисков — не получить после прихода нового генерального директора необходимых роста и развития.

3. Возможности:

- придать новое развитие компании, увеличить финансовые показатели, долю рынка;
- качественно обновить состав сотрудников, влить «свежую кровь» в коллектив компании;
- заняться новыми бизнес-проектами.

4. Бюджет: увеличение вознаграждения Новикова как генерального директора, а также возможные потери из-за ухода клиентов старых сотрудников.

5. Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года):

- обновление коллектива и рост компании;
- возможность противостоять конкурентам;
- увеличение доли рынка и стоимости бизнеса;
- развитие новых бизнес-проектов.

Решение 3. Назначить Новикова генеральным директором с условием сохранения ключевых сотрудников и возможности вмешательства Веснина в управление компанией.

1. Стратегия поведения (по отношению к Новикову): компромисс.

2. Риски:

- получить отказ Новикова от компромисса, его отставку, со всеми рисками решения 1;
- потерять часть ключевых сотрудников, решивших самостоятельно покинуть компанию из-за изменившихся условий работы;
- создать опасную ситуацию при поступлении новых жалоб менеджеров на Новикова и вмешательстве Веснина (может опять возникнуть угроза ухода Новикова, со всеми рисками решения 1).

3. Возможности:

- вывести компанию на новый уровень развития, увеличить финансовые показатели, долю рынка;

- сохранить ключевых сотрудников (но, возможно, как противников Новикова);

- заняться новыми бизнес-проектами.

4. Бюджет: увеличение вознаграждения Новикова как генерального директора, возможные потери этих денег из-за его ухода или ухода клиентов старых сотрудников при неблагоприятном развитии событий.

5. Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года):

- развитие и рост компании;
- возможность противостоять конкурентам,
- увеличение доли рынка и стоимости бизнеса;
- развитие новых бизнес-проектов.

Решение 4. Назначить Новикова генеральным директором и под личным руководством вводить его в управление компанией и решать все проблемы с сотрудниками только совместно.

1. Стратегия поведения (по отношению к Новикову): сотрудничество.

2. Риски:

- отказ Новикова от совместного управления компанией, его отставка, со всеми рисками решения 1;

■ эмоциональный характер Веснина может опять поощрить сотрудников обращаться к нему «через голову» Новикова и создать угрозу ухода последнего, со всеми рисками решения 1;

■ ситуация совместного управления может затянуться надолго, не давая возможности Веснину заниматься новыми бизнес-проектами.

3. Возможности:

- сохранить перспективу нового развития компании, увеличения финансовых показателей, доли рынка;
- сохранить ключевых сотрудников (как союзников Новикова);
- сохранить перспективу работы с новыми бизнес-проектами.

4. Бюджет: увеличение вознаграждения Новикова как генерального директора, возможные потери этих денег из-за его ухода при неблагоприятном развитии событий.

5. Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года):

- развитие и рост компании,
- возможность противостоять конкурентам,
- увеличение доли рынка и стоимости бизнеса;
- развитие новых бизнес-проектов.

Решение 5. Пересмотреть показатели и назначить Новикову еще один испытательный срок (может, все решится само собой).

1. Стратегия поведения (по отношению к Новикову): уклонение и компромисс.

2. Риски:

■ наиболее вероятен отказ Новикова, его отставка, со всеми рисками решения 1;

■ эмоциональный характер Веснина может опять поощрить других сотрудников общаться «через голову» Новикова и создать угрозу его ухода, со всеми рисками решения 1;

■ ситуация не позволит Веснину заняться новыми бизнес-проектами;

■ конфликт может затянуться, но не разрешиться.

3. Возможности:

■ сохранить перспективу нового развития компании, увеличения финансовых показателей, доли рынка;

■ сохранить ключевых сотрудников (но как противников Новикова);

■ сохранить перспективу заняться новыми бизнес-проектами.

4. Бюджет: сохранение вознаграждения Новикова как заместителя генерального директора, возможные потери этих денег из-за его ухода при неблагоприятном развитии событий.

5. Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года):

■ наиболее вероятно — возобновление острой фазы конфликта, уход Новикова, со всеми прогнозами решения 1;

■ маловероятно — развитие и рост компании, возможность противостоять конкурентам,

увеличение доли рынка и стоимости бизнеса, развитие новых бизнес-проектов.

ВЫБРАННОЕ РЕШЕНИЕ

Четвертое решение минимизирует риск распада коллектива и дает возможность сохранить реформы (и перспективы развития) при сохранении ключевых сотрудников. Если все «проблемные» решения будут приниматься только совместно, у Веснина есть возможность перевести сотрудников из стан противников реформ в стан союзников.

Можно выделить несколько метрик⁶ для измерения реализации выбранного решения:

■ структурная: количество сотрудников, процент кадровой текучки;

■ финансовая: увеличение выручки и доли рынка за период времени;

■ межличностная: лояльность сотрудников реформам, готовность подчиняться Новикову;

■ связанная с правоотношениями⁷: приказ о назначении Новикова.

Были предложены пять типов решений по отношению к Новикову — уклонение и соперничество, растворение и уклонение, компромисс, сотрудничество, уклонение и компромисс. Зафиксирован небольшой акцент на стратегии уклонения.

Также необходимо назвать несколько дополняющих решений, которые стоит рассмотреть отдельно.

1. Сотрудничество и растворение. Назначить Новикова на должность генерального директора, полностью передать ему управление, активно помогать ему налаживать отношения в коллективе, помогать проводить принятые решения.

2. Сотрудничество и уклонение. Не принимать отставку Новикова, не назначать его генеральным директором. Помогать ему налаживать отношения в коллективе, помогать проводить принятые решения.

⁶ Метрики — способы измерения полученного результата.

⁷ Правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами права. Правоотношение может быть гражданским (семейным), административным, налоговым, уголовным, таможенным.

3. Сотрудничество и соперничество. Принять отставку Новикова, используя свое влияние, помочь ему сохранить репутацию и найти достойную работу, дать положительные рекомендации будущим работодателям.

4. Растворение и уклонение. Не отвечать Новикову на письмо, предоставить ему руководство компанией, позволив принимать все решения самостоятельно.

5. Соперничество и уклонение. Не отвечать на письмо Новикова, одновременно контролируя ситуацию со стороны и по мере необходимости отменяя или корректируя решения Новикова, фактически оставив руководство за собой.

6. Соперничество и растворение. Назначить Новикова на должность генерального директора, передать ему управление, одновременно дать понять сотрудникам, что руководителем остается Веснин и конечное слово всегда будет за ним.

К каким долговременным (горизонт прогноза — три-пять лет) изменениям объекта исследования приведет долговременное применение рассмотренного выше способа управления объектом исследования? Совместное управление снижает риск большого оттока ценных сотрудников и увеличивает число союзников реформ. В долговременной перспективе четвертое решение приведет к качественному обновлению компании, появлению новых людей, идей, технологий, к переходу на новый уровень развития организации, когда ее работа становится более четко структурированной и продуктивной. Это даст компании возможность развиваться, препятствовать выходу конкурентов на рынок, осваивать другие регионы. Итог — рост стоимости бизнеса. Параллельно Веснин разовьет новые направления бизнеса, подключая их к существующим или ведя их отдельно. Используя успешный опыт передачи власти, назначит наемных руководителей новых бизнес-проектов.

Рассмотрим, к каким ресурсным (в частности финансовым) изменениям (потокам) приводит это решение.

1. Положительные, накапливающие, расширяющие ресурсную базу выбранного персонажа. Увеличение доходов, прибыли, клиентской базы компании «КОРПРО», обновление коллектива, внедрение новых технологий и организационных методик, в конечном счете увеличение стоимости бизнеса. Увеличение известности и влияния компании на рынке и, соответственно, Веснина как собственника.

2. Отрицательные, размывающие, сужающие ресурсную базу выбранного персонажа. Уход несогласных с изменениями сотрудников, потеря «завязанных» на них клиентов и их оборота, как следствие — причинение вреда репутации компании на рынке со стороны уволенных сотрудников.

Соотнесем положительный ресурсный поток с отрицательным и сделаем вывод: положительный поток на порядок выше отрицательного. Решение верное.

Индусцируют ли эти обнаруженные потоки новые ресурсные потоки для выбранного персонажа?

Четвертое решение позволяет Веснину в будущем полностью передать управление Новикову и заняться другими направлениями, которые могут генерировать новые ресурсные потоки самостоятельно.

Решение Веснина не ведет безоговорочно к положительному для компании результату, многое зависит от решений других персонажей (табл. 2), но выбранное решение — лучшее из возможных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный кейкис — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки сложной многоуровневой весьма нетривиальной управленческой ситуации, попытка ее успешного разрешения с помощью построения полей альтернативных решений с использованием системы разнообразных количественных и качественных метрик.

Таблица 2. Матрица решений для других персонажей, заявленных в кейкисе

Персонажи	Новиков, заместитель генерального директора	Нулин, финансовый директор	Грошева, директор департамента продаж	Алферова, директор департамента маркетинга и закупок
Предпочтения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проведение реформ в компании ■ Достижение успеха ■ Назначение генеральным директором ■ Сохранение репутации профессионала 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увольнение Новикова ■ Сохранение статуса второго лица компании ■ Перспектива назначения генеральным директором 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увольнение Новикова ■ Сохранение старой корпоративной культуры ■ Усиление своего влияния в компании 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продолжение реформ ■ Увеличение влияния в компании ■ Вступление в должность второго лица после генерального директора либо в должность генерального директора
Решение 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Согласие с предложенным решением Веснина ■ Совместная работа в статусе генерального директора 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Объединение всех несогласных сотрудников ■ Объявление Веснину ультиматума: либо уходит Новиков, либо уходят они все 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создание союза с Нулиным против Новикова ■ Объявление Веснину ультиматума ■ Поддержка кандидатуры Нулина на посту генерального директора 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поддержка Новикова в решении уволить Нулина и Грошеву ■ Помощь в проведении реформ
Решение 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отказ от предложения Веснина ■ Сохранение репутации профессионала, которому не дали работать 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Согласие стать союзником Новикова ■ Поддержка реформы ■ Получение статуса второго лица в компании после назначения Новикова генеральным директором 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заключение союза с Новиковым ■ Поддержка реформы ■ Борьба за влияние при новом генеральном директоре 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Занятие выжидательной позиции ■ Ожидание результатов борьбы Новикова с оппозицией ■ Намерение примкнуть к победителю
Решение 3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Согласие уволить противников реформ — Нулина и Грошеву ■ Устранение основной проблемы до начала работы в новом качестве 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отсутствие реакции на назначение Новикова ■ Продолжение работы в пределах своих компетенций и интересов 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отсутствие реакции на назначение Новикова ■ Продолжение работы в пределах своей компетенции и интересов 	<p>Предложение Веснину рассмотреть ее кандидатуру на пост генерального директора как не менее профессионального руководителя, чем Новиков, но более лояльного к сотрудникам</p>